

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 4 ISSUE 3
2026/3

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2026/3

VOLUME 4 ISSUE 3

Toshkent 2026

Bor va azot saqlovchi organik birikmalar asosida korroziya ingibitorini fizik kimyoviy xossalarni tadqiq qilish

Qo'ldoshev Alisherjon Komil o'g'li (tayanch doktorant),

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

e-mail: alisherkuldashv999@gmail.com,

To'rayev Erkin Rustamovich,

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti t.f.d.,

e-mail: Turaever@gmail.com,

Nurqulov Fayzullo Nurmuminovich,

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti t.f.d. prof.

e-mail: fnurkulov82@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida bor va azot saqlovchi organik birikmalar asosida DBO-1 markali neft moylarida eriydigan korroziya ingibitori sintez qilindi va uning tuzilishi hamda himoya samaradorligi o'rganildi. Sintez qilingan birikmaning kimyoviy tuzilishi infraqizil spektroskopiya (IQ), ¹H YAMR va ¹³C YAMR usullari yordamida tahlil qilindi. IQ-spektr natijalari molekulada B–O–C hamda B–N koordinatsion bog'lari mavjudligini ko'rsatdi. Olingan birikmaning korroziyaga qarshi xossalari gazakondensat muhitida GOST 9.506-87 standart asosida gravimetrik usul yordamida baholandi. Tajriba natijalariga ko'ra, DBO-1 ingibitori 1 % konsentratsiyada 91,02 %, 3 % da 96,44 % va 6 % da 99,16 % himoya samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari sintez qilingan bor-organik birikmalar metall yuzasida barqaror adsorbsion himoya qatlam hosil qilib, korroziya jarayonini samarali sekinlashtirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Korroziya ingibitori, bor-organik birikmalar, DBO-1 ingibitori, gazakondensat muhiti, gravimetrik usul, IQ-spektroskopiya, YAMR tahlili, neft moylari, adsorbsion himoya qatlam, metall korroziyasi.

Kirish. Bugungi kunda metall konstruksiyalar va texnologik uskunalarning uzoq muddat xizmat qilishi sanoatning deyarli barcha tarmoqlarida dolzarb masala hisoblanadi. Neft-gaz, kimyo, energetika, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi hamda infratuzilma obyektlarida ishlatiladigan metall konstruksiyalar agressiv muhitlar ta'sirida korroziyaga uchrab, katta iqtisodiy va texnologik yo'qotishlarga sabab bo'lmoqda. Korroziya natijasida uskunalarning muddatidan oldin ishdan chiqishi, texnik xizmat xarajatlarining ortishi, avariya xavfining kuchayishi va ekologik muammolarning yuzaga kelishi korroziyaga qarshi samarali himoya vositalarini ishlab chiqishni talab etadi.

Korroziyadan himoyalashning turli usullari mavjud bo'lib, ular orasida korroziya ingibitorlaridan foydalanish eng samarali, texnologik qulay va iqtisodiy maqbul yondashuvlardan biri hisoblanadi. Korroziya ingibitorlari metall yuzasida himoya qatlam hosil qilish, anod va katod jarayonlarini sekinlashtirish, agressiv komponentlarning ta'sirini kamaytirish yoki metallni passiv holatga o'tkazish orqali himoya ta'sirini namoyon etadi [1, 2].

Jahon miqyosida korroziya ingibitorlariga bo'lgan talabning ortib borishi sanoat tarmoqlarida metall jihozlar va konstruksiyalarni uzoq muddat saqlash zarurati bilan izohlanadi. Tahlillarga ko'ra, 2024-yilda global korroziya ingibitorlari bozori hajmi 8,46 mlrd AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilda 8,82 mlrd AQSh dollariga yetishi, 2034-yilga borib esa 13,34 mlrd AQSh dollariga chiqishi prognoz qilinmoqda. 2024–2034-yillarda o'rtacha yillik o'sish sur'ati 4,23% ni tashkil etishi kutilmoqda. Boshqa prognozlarga ko'ra esa, 2025–2035-yillarda bozor qiymati 14 mlrd AQSh dollariga yetishi va CAGR 4,1% atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda [3, 4].

Hududlar kesimida 2023-yilda Shimoliy Amerika bozorda yetakchi o'rinni egallab, umumiy ulushning 34% ini tashkil qilgan. Bunga neft-gaz, energetika va kimyo sanoatining yuqori

rivojlanligi, ekologik va sanoat xavfsizligi me'yorlarining qat'iyligi sabab bo'lgan [5, 6]. AQShning o'zida 2023-yilda korroziya ingibitorlari bozori 2,16 mlrd AQSh dollariga baholangan va 2034-yilgacha 3,47 mlrd AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi esa eng tez rivojlanayotgan hudud bo'lib, Xitoy, Hindiston va Yaponiya kabi mamlakatlarda sanoatlashtirish va infratuzilmaviy investitsiyalarning ortishi bilan korroziyaga qarshi vositalarga talab jadal oshmoqda [7, 8].

Shu munosabat bilan korroziya ingibitorlarining qo'llanilish sohalari, ta'sir mexanizmlari, bozordagi rivojlanish tendensiyalari hamda bor, fosfor va oltingugurt saqllovchi organik birikmalar asosida yangi avlod ingibitorlarini yaratish masalalarini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi [9, 10].

Tadqiqotlar metodologiyasi: Tadqiqot jarayonida bor va azot saqllovchi organik birikmalar asosida DBO-1 markali korroziya ingibitori sintez qilindi. Sintez qilingan moddaning kimyoviy tuzilishi infraqizil spektroskopiya (IQ), ^1H YAMR va ^{13}C YAMR usullari yordamida aniqlanib, asosiy funksional guruhlar tahlil qilindi. Korroziyaga qarshi samaradorlik gazakondensat muhitida po'lat namunalar yordamida GOST 9.506-87 standartiga muvofiq gravimetrik usulda baholandi. Sinovlarda turli konsentratsiyadagi (1-6 %) ingibitor eritmaları qo'llanilib, namuna massasi yo'qotilishi va korroziya tezligi aniqlandi. Olingan natijalar asosida ingibitorning himoya darajasi hisoblab chiqildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Ushbu maqolada biz tarkibida bor, azot saqlagan organik birikmalar asosida DBO-1 markali neft moylarida eriydigan korroziya ingibitorlarni sintezi amalga oshirilgan. Olingan bor, azot saqlagan organik birikmalarni IQ-spektri, ^1H YAMR va ^{13}C YAMR tahlili hamda neft moylariga qo'shilib korroziya jarayonlarga tasiri tadqiq qilindi.

Bor-organik birikmaning tuzilishi infraqizil (IQ) spektroskopiya usuli yordamida o'rganildi. IQ-spektr $4000\text{--}500\text{ cm}^{-1}$ diapazonda qayd etildi va unda moddaning asosiy funksional guruhlari aniqlangan. Spektrda 3008 , 2922 va 2850 cm^{-1} sohalarda kuzatilgan yutilish cho'qqilari organik birikmalarning alifatik uglevodod zanjirlariga xos $=\text{C-H}$, $-\text{CH}_2-$ va $-\text{CH}_3$ guruhlarning valent tebranishlariga mos keladi. $1624\text{--}1568\text{ cm}^{-1}$ sohalariidagi yutilishlar azot saqlagan birikmalar atomining bor atomi bilan koordinatsion bog'lanishini ifodalovchi N-H deformatsion hamda B-N bog' tebranishlariga mos keladi. $1273\text{--}1090\text{ cm}^{-1}$ diapazondagi kuchli yutilish cho'qqilari B-O-C va C-O bog'larining valent tebranishlari bilan bog'liq bo'lib, borat efiri strukturasi hosil bo'lganini tasdiqlaydi. Olingan natijalar sintez jarayonida bor-organik kompleks birikma hosil bo'lganini tasdiqlaydi.

1-rasm. Bor-organik birikmalarning IQ-spektri ($4000\text{--}500\text{ cm}^{-1}$).

Bor-organik birikmaning tuzilishi ^1H va ^{13}C YAMR spektroskopiya usullari yordamida o'rganildi. ^1H YAMR spektrida $0.86\text{--}0.92\text{ ppm}$ da terminal $-\text{CH}_3$ protonlari, $1.20\text{--}1.35\text{ ppm}$ da uzun alifatik $-(\text{CH}_2)_n-$ zanjir protonlari va $2.25\text{--}2.35\text{ ppm}$ da karbonilga tutash $\alpha\text{-CH}_2$ protonlari qayd etilib, organik birikmalarning molekula tarkibida saqlanganini ko'rsatdi. $1.95\text{--}2.05\text{ ppm}$ sohasidagi $-\text{CH}_2$ signallari hamda $5.30\text{--}5.35\text{ ppm}$ dagi protonlar ($-\text{CH}=\text{CH}-$) organik birikmalarning to'yinmagan bog'i saqlanib qolganini tasdiqlaydi.

2-rasm. Sintez qilingan bor-organik birikmaning ¹H YAMR spektri

¹³C YAMR spektrida 14 ppm atrofidagi signal –CH₃ uglerodiga, 22–34 ppm oralig‘idagi ko‘plab signallar uzun alifatik –CH₂– uglerodlariga, 129-131 ppm sohasidagi signallar esa qo‘sh bog‘li (C=C) uglerodlariga mos keladi. 58–62 ppm diapazondagi signallar azot saqlagan organic birikmalarga mos kelishini –CH₂–N–ifodalaydi.

3-rasm. Sintez qilingan bor-organik birikmaning ¹³C YAMR spektri

Olingan ¹H va ¹³C YAMR natijalari bor, azot saqlagan organik birikmalar asosida DBO-1 markali neft moylarida eriydigan korroziya ingibitorlarni sintezi muvaffaqiyatli amalga oshganini tasdiqlaydi. Spektral ma‘lumotlar molekulada bor, azot saqlagan organik birikmalar asosidagi guruhlarini o‘z ichiga olgan murakkab bor-organik birikmalar borligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

DBO-1 markali korroziya ingibitorining gazakondensat muhitida gravimetrik sinovlar asosida samaradorligini baholash (GOST 9.506–87). Mazkur tadqiqotda gazakondensat muhitida po‘lat namunalarning korroziya jarayoni va DBO-1 markali korroziya ingibitorining himoya samaradorligi GOST 9.506-87 talablari asosida gravimetrik usul yordamida baholandi. Ushbu standart Yagona korroziyadan himoyalash tizimi (ESKZ) tarkibiga kirib, uglevodorodli va gazakondensat muhitlarida ishlatiladigan ingibitorlarning samaradorligini miqdoriy va taqqoslama tarzda aniqlashga mo‘ljallangan.

DBO-1 markali korroziya ingibitorining ushbu tizimda 1 % konsentratsiyada ham himoya darajasi Z = 91,02 % ni tashkil etdi, bu esa metall yuzasida deyarli uzluksiz adsorbsion qatlam hosil bo‘layotganini ko‘rsatadi. Konsentratsiya 3 % gacha oshirilganda Z = 96,44 %, 6 % da esa 99,16 % ga yetib, korroziya jarayonining deyarli to‘liq bostirilgani qayd etildi.

1-jadval

DBO-1 markali korroziya ingibitorining gazakondensat muhitida korroziya jarayonini GOST 9.506–87 aniqlandi

Na‘muna raqami	Na‘muna yuzasi S,m ²	Sinovdan oldingi na‘muna massasi M ₁ ,g	Sinovdan keyingi na‘muna massasi M ₂ ,g	Namuna massasi yo‘qotilishi, M ₁ -M ₂ ,g	V _{n.i} Ingibitorsiz muhitdagi korroziya tezligi, g/	V _i Ingibitorli muhitdagi korroziya tezligi, g/	Himoya darajasi (Z)%
----------------	---------------------------------	--	--	--	---	--	----------------------

					m ² *s	m ² *s	
DBO-1							
Ingibitorsiz	0,00160	0,47821	0,38385	0,09436	0,4914	-	-
1%	0,00192	0,44511	0,43492	0,01019	-	0,04411	91,02
3%	0,00193	0,46972	0,46566	0,00406	-	0,01747	96,44
6%	0,00170	0,49718	0,49634	0,00084	-	0,00410	99,16

Sintez qilingan bor va azot saqllovchi organik birikmalar asosidagi DBO-1 markali korroziya ingibitorining ta'sir mexanizmi metall sirtida adsorbtsion himoya qatlam hosil qilish bilan izohlanadi. Molekula tarkibidagi bor, azot atomlari metall yuzasi bilan koordinatsion o'zaro ta'sirga kirishib, sirt faol markazlarini bloklaydi hamda korroziya jarayonini sekinlashtiradi. Gravimetrik sinovlar (GOST 9.506-87) natijalariga ko'ra, DBO-1 ingibitori gazakondensat muhitida yuqori himoya samaradorligini namoyon etdi: 1 % konsentratsiyada $Z = 91,02\%$, 3 % da $Z = 96,44\%$, 6 % da esa $Z = 99,16\%$. Olingan natijalar DBO-1 ingibitori metall yuzasida barqaror adsorbtsion plyonka hosil qilib, korroziya jarayonini samarali himoyalashini ko'rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bor va azot saqllovchi organik birikmalar asosida DBO-1 markali neft moylarida eriydigan korroziya ingibitori muvaffaqiyatli sintez qilindi. Spektral tahlillar (IQ, ¹H YAMR va ¹³C YAMR) sintez qilingan modda tarkibida bor-organik kompleks tuzilma mavjudligini tasdiqladi. Gravimetrik sinovlar natijasida DBO-1 ingibitori gazakondensat muhitida yuqori korroziyaga qarshi samaradorlikka ega ekanligi aniqlanib, maksimal himoya darajasi 99,16 % ni tashkil etdi. Bu natijalar sintez qilingan birikmaning metall yuzasida barqaror adsorbtsion qatlam hosil qilib, korroziya jarayonini samarali bostirishini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Puzikova D., Khussurova G., Leontyeva X., Kholkin O., Kenzin N., Zhurinov M., Peshaya S. Review of organic corrosion inhibitors: application with respect to the main functional group // Journal of Saudi Chemical Society. 2025. Vol. 29. Article 20. DOI: 10.1007/s44442-025-00021-1.
2. Răuță D. I., et al. Recent development of corrosion inhibitors: types, mechanisms and sustainable solutions // Technologies. 2025. Vol. 13(3).
3. Ghehsareh Z., et al. A comprehensive review of environmentally friendly corrosion inhibitors // Progress in Organic Coatings. 2025.
4. Liu Y., et al. Recent progress in organic inhibitors for anticorrosion protection // Coatings. 2026.
5. Ahmed M. A., et al. Current and emerging trends of inorganic, organic and eco-friendly corrosion inhibitors // RSC Advances. 2024.
6. Singh P., Rana A., Karak N., Kumar I. Sustainable smart anti-corrosion coating materials derived from vegetable oil derivatives: a review // RSC Advances. 2023. Vol. 13. P. 3910–3941.
7. Aminova E. K., Fomina V. V., Likhacheva N. A., Prozorova O. B., Gaysina V. N., Popova A. V. Acid corrosion inhibitors synthesis on the basis of oleic acid and amino alcohol // Oil and Gas Business. 2019. No. 3. P. 116–125.
8. Koshel N. D., Koshel S. A., Gerasika N. S., Levchenko E. P., Chervakov O. V. Physico-chemical properties of aqueous solutions of diethanolamine borate // Electronic Processing of Materials. 2022. Vol. 58(4). P. 19–28.
9. Nomozov A. K., Beknazarov Kh. S., Djalilov A. T. Synthesis of corrosion inhibitors containing phosphorus and sulfur based on 2-ethylhexanol // Theoretical & Applied Science. 2021. Vol. 102(10). P. 239–243.
10. Winkler D. A., Hughes A. E., Özkan C., Mol A., Zhang D. Impact of inhibition mechanisms, automation, and computational models on the discovery of organic corrosion inhibitors // Progress in Materials Science. 2025.

	SHKALALARINI ISHLAB CHIQISH. G'ulomov Azizbek Baxtiyor o'g'li, stajor-o'qituvchi	
15	NI (II) IONINI 4-AMINO-5-GIDROKSI-6-(PIRIDIL-2-AZO)-7-SULFONAFTALIN-2-SULFOKISLOTANING NATRIYLI TUZI BILAN SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH USLUBINI ISHLAB CHIQISH Xaydarova Dilobar Ruzikul qizi, Tuliyeв Bexruz Alimqulovich, Todjiyev Jamoliddin Nasiriddinovich, Turabov Nurmuxammad Turabovich, Raupova Sudoba Suhrob qizi	82
16	МЕВА ШАРБАТИНИ КЎП БОСҚИЧЛИ БУҒЛАТИШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ Арипова Камола Ойбек қизи, Сарибаета Дилором Акрамжановна, Хамдамов Анвар Махмудович	86
17	ҚАНД ЖЎҲОРИ ПОЯ ШАРБАТИ ТАРКИБИДАГИ ПОЛИСАХАРИДЛАРНИ ФЕРМЕНТЛАР ЁРДАМИДА ПАРЧАЛАШ Абдураззокова Мамура Нематжоновна	93
18	Bor va azot saqlovchi organik birikmalar asosida korroziya ingibitorini fizik kimyoviy xossalarni tadqiq qilish Qo'ldoshev Alisherjon Komil o'g'li, To'rayev Erkin Rustamovich, Nurqulov Fayzullo Nurmuminovich	97
19	O'SIMLIK MOYINI DEZODORATSIYALASH JARAYONINI KO'P BOSQICHLI TIZIMLI TAHLIL QILISH MASALALARI Sultanov Sardor Xudayberdiyevich, Xamdakov Anvar Maxmudovich, Xudayberdiyev Absalom Abdurasulovich	101